

**PEMBERDAYAAN IBU DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SI RIDA UNTUK
PENCEGAHAN KAKI DIABETIK DI LINGKUNGAN KELUARGA**

Laili Nur Azizah¹, Indriana Noor Istiqomah²

^{1,2}Program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember

Article Info

Article History:

Received : Jan 09, 2026

Revised : Jan 23, 2026

Accepted : Feb 06, 2026

Keywords:

Diabetes Mellitus

Diabetic Foot

Maternal Empowerment

Si RiDA Application

Community Service

ABSTRAK

Kaki diabetik merupakan komplikasi diabetes melitus yang dapat menyebabkan ulkus kronis hingga amputasi apabila tidak dicegah sejak dini. Keluarga, khususnya ibu sebagai pengelola kesehatan keluarga, memiliki peran penting dalam pencegahan komplikasi tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam pencegahan kaki diabetik melalui pemanfaatan aplikasi Si RiDA sebagai alat deteksi dini berbasis Android.

Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Kegiatan melibatkan 33 ibu anggota Aisyiyah Kabupaten Lumajang yang memenuhi kriteria inklusi. Tahapan kegiatan meliputi edukasi kesehatan terstruktur, pelatihan penggunaan aplikasi Si RiDA secara langsung, pendampingan praktik mandiri, dan evaluasi. Instrumen evaluasi berupa kuesioner berbasis Google Form dan observasi kemampuan penggunaan aplikasi.

Hasil kegiatan menunjukkan lebih dari 85% peserta mampu menggunakan aplikasi secara mandiri, dan 91% peserta memahami hasil deteksi risiko kaki diabetik. Kegiatan ini efektif meningkatkan kesiapan ibu dalam melakukan pencegahan kaki diabetik di lingkungan keluarga.

ABSTRACT

Diabetic foot is a serious complication of diabetes mellitus that may lead to chronic ulcers and amputation if not prevented early. Families, particularly mothers as primary household health managers, play an important role in prevention. This community service activity aimed to improve mothers' knowledge and skills in diabetic foot prevention through the use of the Si RiDA Android-based application as an early detection tool.

A community empowerment approach with an educative-participatory method was applied. The activity involved 33 mothers who were members of Aisyiyah in Lumajang Regency and met the inclusion criteria. The implementation stages included structured health education, hands-on training on the Si RiDA application, assisted independent practice, and evaluation. Evaluation instruments consisted of Google Form-based questionnaires and direct observation of application use.

The results showed that more than 85% of participants were able to independently operate the application, and 91% correctly understood the diabetic foot risk detection results. This activity effectively enhanced mothers' readiness to perform diabetic foot prevention within the family setting.

**Corresponding Author: lailinurazizah3@unej.ac.id*

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi serius, salah satunya adalah kaki diabetik. Kondisi ini dapat berkembang menjadi ulkus kronis, infeksi berat, dan amputasi ekstremitas bawah jika tidak ditangani sejak dini. International Diabetes Federation (IDF) melaporkan bahwa jumlah penderita Diabetes Mellitus terus meningkat setiap tahun, dengan komplikasi kaki diabetik menjadi salah satu penyebab utama rawat inap dan kecacatan pada pasien diabetes (IDF, 2023).

Studi sistematis menunjukkan bahwa prevalensi komplikasi kaki diabetik berada pada kisaran 5–14% di berbagai populasi, dengan faktor risiko seperti durasi penyakit yang panjang, neuropati perifer, dan gangguan sirkulasi yang berkontribusi signifikan terhadap kejadian tersebut (de Jesus Nascimento de Aquino, M., de Souza, A. C. C., et al., 2024). Kondisi neuropati dan gangguan vaskular menyebabkan penurunan sensasi protektif pada kaki sehingga lubang kecil sering tidak di sadari hingga berkembang menjadi ulkus yang serius (Bus et al, 2020).

Permasalahan kaki diabetik berdampak besar terhadap morbiditas dan mortalitas, dan menimbulkan beban biaya perawatan yang tinggi, khususnya di negara berkembang dengan sumbu daya terbatas (Dias de Oliveira, T. C., et al., 2025). Biaya perawatan ulkus kaki diabetik dan amputasi dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pencegahan, sehingga strategi promotif dan preventif menjadi pendekatan yang sangat penting (Armstrong, Boulton, & Bus, 2017; Zhang et al., 2022).

Penelitian berbasis komunitas menunjukkan bahwa sebagian besar risiko komplikasi kaki diabetik tidak terdeteksi secara dini dan baru diketahui setelah terjadi kerusakan jaringan yang berat (Yazdanpanah et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan kaki diabetik perlu dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, deteksi dini, dan praktik perawatan kaki yang berkelanjutan di tingkat keluarga dan komunitas (IWGDF, 2023).

Pencegahan kaki diabetik dapat dilakukan melalui pemeriksaan kaki secara rutin, edukasi perawatan kaki, serta penerapan tindakan pencegahan sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Edukasi yang terstruktur terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pasien serta keluarga dalam melakukan perawatan kaki, sekaligus menurunkan risiko terjadinya ulkus kaki diabetik (Nazifa et al., 2025; Putri et al., 2022).

Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan komplikasi diabetes, terutama ibu sebagai pengelola kesehatan keluarga. Namun dalam praktiknya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses terhadap alat deteksi risiko, serta rendahnya praktik perawatan kaki di komunitas menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan di tingkat keluarga. Peran keluarga, terutama ibu sebagai pengelola kesehatan keluarga, merupakan faktor penting dalam pengawasan dan pemantauan kondisi anggota keluarga dengan diabetes (Sari, I. W. W., Ferianto, F., & Dewi, T. S., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perilaku pencegahan komplikasi diabetes, termasuk perawatan kaki secara mandiri (Mayberry et al, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengetahuan keluarga, rendahnya praktik perawatan kaki, serta terbatasnya akses terhadap alat skrining risiko kaki diabetik yang mudah dan praktis digunakan di rumah atau komunitas (Rini et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan inovatif yang mampu menjangkau keluarga secara luas dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital, khususnya aplikasi kesehatan berbasis mobile menjadi salah satu solusi inovatif dalam mendukung edukasi dan deteksi dini komplikasi diabetes. Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan berbasis smartphone dapat meningkatkan pemantauan mandiri, deteksi risiko, dan pengambilan keputusan kesehatan pada pasien diabetes dan keluarganya (Kebede & Pisdchke, 2019; Widiyari et al., 2023).

Aplikasi Si RiDA (Sistem Informasi Risiko Diabetes) dikembangkan sebagai alat deteksi risiko kaki diabetik berbasis Android yang mudah digunakan oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan skrining risiko yang praktis di tingkat keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberdayakan ibu dalam penggunaan aplikasi Si RiDA guna meningkatkan kemampuan keluarga dalam mencegah terjadinya kaki diabetik, khususnya di Kabupaten Lumajang pada komunitas ibu-ibu Aisyiyah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan Masyarakat (community empowerment) dengan metode edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan kapasitas ibu sebagai pengelola Kesehatan keluarga, khususnya dalam pencegahan kaki diabetik melalui pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis aplikasi Si Rida. Sasaran kegiatan adalah 33 orang ibu anggota Aisyiyah Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Masjid Al Ikhlas Bagusari Lumajang. Peserta dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu: memiliki peran sebagai ibu atau pengasuh utama keluarga, tergabung sebagai anggota aktif aisyiyah Lumajang, memiliki atau mendampingi anggota keluarga dengan Diabetes Mellitus atau berisiko Diabetes Mellitus, memiliki smartphone, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian Masyarakat, serta menandatangani persetujuan sebagai peserta kegiatan.

Tahapan pelaksanaan meliputi: 1) edukasi kesehatan terstruktur tentang Diabetes Mellitus, 2) pelatihan penggunaan aplikasi Si Rida (hands-on training), 3) pendampingan praktik mandiri, dan 4) evaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Media yang digunakan berupa leaflet, X-banner, dan aplikasi Si RiDA pada smartphone. Evaluasi dilakukan secara observasional dan kuis melalui google form untuk menilai pemahaman peserta dan kemampuan menggunakan aplikasi baik sebelum pelatihan maupun setelah pelatihan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Edukasi Kesehatan terstruktur tentang Diabetes Mellitus dan Pencegahan Kaki Diabetik

Tahap awal pengabdian dilaksanakan edukasi Kesehatan terstruktur mengenai Diabetes Mellitus, komplikasi kaki diabetik, serta prinsip pencegahannya menggunakan media leaflet dan X Banner. Edukasi disampaikan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan peserta. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami materi edukasi dan aktif berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa pemberdayaan keluarga melalui edukasi kesehatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian dan pencegahan komplikasi diabetes mellitus di tingkat komunitas. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa keterlibatan keluarga dalam dukungan sosial dapat membantu menghindari munculnya komplikasi diabetes melalui peningkatan kepatuhan terhadap program pencegahan dan terapi (Jannah, R.,2024). Edukasi terstruktur yang dilengkapi dengan media visual (leaflet, X-banner) terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang diabetes dan pentingnya pencegahan kaki diabetik. Peningkatan pengetahuan ini merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya perilaku pencegahan yang berkelanjutan di rumah tangga.

2. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Si Rida (Hand-On Training)

Setelah edukasi, dilaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Si RiDA berbasis Android sebagai alat deteksi dini risiko kaki diabetik. Pelatihan dilakukan secara *hands-on* sehingga peserta dapat langsung praktik mengunduh, menginstal, serta mengoperasikan aplikasi.

Hasilnya, >85% peserta berhasil menginstal dan menggunakan aplikasi secara mandiri, termasuk melakukan *input data* dan memahami antarmuka aplikasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian pengembangan aplikasi digital pada program kesehatan yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi mampu meningkatkan keterlibatan pengguna dalam pengelolaan kondisi kesehatan mereka sendiri.

Pelatihan ini memperlihatkan bahwa teknologi digital yang dirancang kontekstual dan mudah digunakan mampu diadopsi oleh masyarakat umum, termasuk ibu rumah tangga yang tidak selalu terbiasa dengan aplikasi kesehatan. Hal ini menunjukkan potensi aplikasi kesehatan digital sebagai alat bantu penguatan *self-care* dalam pencegahan komplikasi diabetes di komunitas.

3. Pendampingan Praktik Mandiri dan Interpretasi Hasil Deteksi Aplikasi.

Setelah pelatihan, peserta diberi pendampingan praktik mandiri untuk menggunakan aplikasi Si RiDA di rumah mereka masing-masing. Tahap ini menekankan interpretasi hasil deteksi risiko yang ditunjukkan oleh aplikasi.

Sebanyak 91% peserta berhasil memahami hasil deteksi risiko yang dihasilkan aplikasi dan mampu menjelaskan kembali arti kategori risiko serta langkah pencegahannya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berhasil digunakan secara teknis, tetapi juga dipahami secara konseptual oleh peserta. Selain itu, keterlibatan keluarga khususnya ibu sebagai caregiver utama terbukti memainkan peran penting dalam proses pemahaman dan aplikasi pengetahuan pencegahan ini (Jannah, R., 2024). Pendampingan praktik mandiri meningkatkan *self-efficacy* peserta dalam melakukan deteksi risiko komplikasi secara rutin. Hasil ini sesuai dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa intervensi *family-centered care* dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik pencegahan komplikasi diabetes lebih efektif daripada pendekatan individual (Sundari, S., Ismail, S., Solikin, S., & Fitrikasari, A. (2024).

4. Evaluasi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta.

Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis aplikasi serta pemahaman konsep pencegahan kaki diabetik. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesiapan dalam melakukan screening mandiri secara rutin di rumah.

Penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa pemberdayaan keluarga melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan pengetahuan dan keberlanjutan perilaku pencegahan pada penyakit kronis seperti DM. Pendidikan keluarga selaras dengan strategi pencegahan primer yang efektif dalam komunitas (Vitniawati, V., Fuadah, N. T., Widyawati, W., Puspitasari, S., & Nugraha, D., 2024).

Evaluasi menunjukkan bahwa integrasi edukasi kesehatan, media digital, dan pemberdayaan keluarga berdampak positif pada perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Model ini tidak hanya meningkatkan *kompetence* individu dalam pencegahan komplikasi tetapi juga *empowerment* keluarga sebagai unit kesehatan terdepan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi edukasi kesehatan, pemberdayaan ibu, dan teknologi digital merupakan strategi yang efektif untuk pencegahan kaki diabetik di lingkungan keluarga, serta relevan untuk dikembangkan sebagai model pengabdian berbasis keperawatan komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian yang mencakup edukasi kesehatan terstruktur, pelatihan teknologi digital, pendampingan praktik mandiri, dan evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Pemberdayaan ibu sebagai caregiver aktif meningkatkan pengetahuan dan praktik pencegahan kaki diabetik.
2. Aplikasi digital yang dirancang sederhana dan kontekstual mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam deteksi dini risiko komplikasi diabetes.
3. Pendekatan *family-centered care* menunjukkan efektivitas dalam penguatan perilaku sehat jangka panjang.

Dengan demikian, model implementasi ini layak dijadikan rekomendasi strategis dalam program pengabdian masyarakat berbasis keperawatan komunitas untuk pencegahan kaki diabetik dalam keluarga.

Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara rutin dan diperluas ke komunitas lain, serta dilakukan evaluasi jangka panjang untuk menilai dampak terhadap penurunan kejadian ulkus kaki diabetik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keperawatan Universitas Jember dan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Lumajang atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L. N., ANIDA, A., YULITA, R. F., & WAHYUNINGSIH, S. (2023), *Hidup Manis Meski Kencing Manis*, Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang, Jakarta.
- Azizah, L. N., & Istiqomah, I. N. (2025). *INOVASI APLIKASI SI RIDA UNTUK DETEKSI RISIKO KAKI DIABETIK*.
- American Diabetes Association. (2020). *Standards of Medical Care in Diabetes*.
- Bus, S. A., Lavery, L. A., Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A., Raspovic, A., Sacco, I. C., ... & International Working Group on the Diabetic Foot. (2020). Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update). *Diabetes/metabolism research and reviews*, 36, e3269.
- Chatwin, K. E., Abbott, C. A., Boulton, A. J., Bowling, F. L., & Reeves, N. D. (2020). The role of foot pressure measurement in the prediction and prevention of diabetic foot ulceration—A comprehensive review. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 36(4), e3258.
- Conway, S., Shields, S., & Cunningham, A. (2019). *My Diabetes My Way: Empowering Self-Management for Patients with Diabetes*. Health Alliance Scotland.
- de Jesus Nascimento de Aquino, M., de Souza, A. C. C., Borges, J. W. P., da Silva Negreiros, F. D., de Sousa Gonçalves, M., Martins, P. M. O., & Moreira, T. M. M. (2024). Prevalence, Incidence and Factors Associated with Diabetic Foot in People with Type 2 Diabetes: Systematic Review with Meta-Analysis. *Current diabetes reviews*, 20(1), e070423215527. <https://doi.org/10.2174/1573399819666230407093450>
- Dias de Oliveira, T. C., de Oliveira, A. F., Araújo, L. C., Moreira de Sena, M. P., Fagundes, V. C., Rabelo Paixão, P. A., Bastos Dornas, S. G., Sales, C. A., Simões Castro, A. P., de Mendonça Cavalcante, P. A., & Pereira de Sena, L. W. (2025). Digital Health Technologies for Diabetic Foot Ulcers: A Systematic Review of Clinical Evidence, Access Inequities, and Public Health Integration. *International journal of environmental research and public health*, 22(9), 1430. <https://doi.org/10.3390/ijerph22091430>
- Gillani, S., et al. (2021). The Role of Family Support in Diabetes Management. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 150(2), 157-162.
- IWGDF. (2023). *International Working Group on the Diabetic Foot Guidelines. Evidence-Based Guidelines for Diabetic Foot Prevention and Management*.
- Jannah, R. (2024). Pemberdayaan Kader dan Keluarga dalam Social Support dan Pencegahan Komplikasi Diabetes Mellitus. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1535-1546.
- Kebede, M. M., & Pischke, C. R. (2019). Popular diabetes apps and the impact of diabetes app use on self-care behaviour: a survey among the digital community of persons with diabetes on social media. *Frontiers in endocrinology*, 10, 135.
- Kusumaningrum, N. S. D. (2020). *Karya HKI: SAKARIN: Pemeriksaan Kaki Sendiri Berbasis Android untuk Deteksi Dini Diabetik Foot Ulcer*.
- Mayberry, L. S., Berg, C. A., Greevy, R. A., Nelson, L. A., Bergner, E. M., Wallston, K. A., ... & Elasy, T. A. (2021). Mixed-methods randomized evaluation of FAMS: a mobile phone-delivered intervention to improve family/friend involvement in adults' type 2 diabetes self-care. *Annals of Behavioral Medicine*, 55(2), 165-178.
- Putra, G. J., Rosa, E. M., & Sari, N. K. (2018). *Pengembangan Instrumen Dukungan Keluarga pada Pengkajian Luka untuk Pasien Luka Kaki Diabetik di Klinik Kitamura Pontianak*.

- Ramadhani, D. Y., Rukmini, Anggraeni, S. M., Larasati, D. S., Intan Elisya, & Vidia, I. (2024). Family-Based Diabetes Self-Management Education terhadap Self Care dan Self-Efficacy. *Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR)*, 7(1), 26–33. <https://doi.org/10.35473/ijnr.v7i1.3200>
- World Health Organization. (2019). *Guidelines on the Management of Diabetic Foot Ulcers*.
- Nazifa, N., Ichwansyah, F., Nurjannah, N., Abdullah, A., & Aramico, B. (2025). The Effect of Health Education on Early Detection of Diabetic Foot Wound Complications. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(6), 643–648. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i6.277>
- Sari, I. W. W., Ferianto, F., & Dewi, T. S. (2024). Edukasi Perawatan Kaki Diabetes Meningkatkan Pengetahuan Pasien dan Family Caregiver dengan Diabetes Melitus: Sebuah Pemberdayaan Berbasis Patient and Family-Centered Care. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 6(3), 999-1006. <https://doi.org/10.37287/jpm.v6i3.3804>
- Sundari, S., Ismail, S., Solikin, S., & Fitrikasari, A. (2024). The Effect of Family-Centered Care on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes. *JURNAL INFO KESEHATAN*, 22(4), 756–768. <https://doi.org/10.31965/infokes.Vol22.Iss4.1573>
- Vitniawati, V., Fuadah, N. T., Widyawati, W., Puspitasari, S., & Nugraha, D. (2024). Upaya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Dampak Diabetes Mellitus. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 85–90. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.20277>
- Yazdanpanah, L., Jahanshahi, A., & Nezhad, S. H. (2023). Prevalence of Diabetic Neuropathy and Its Risk Factors in Diabetic Patients Referred to the Golestan Hospital Diabetes Clinic during 1393–95. *Jundishapur Scientific Medical Journal*, 22(2), 258-267.
- Zhang, Y. (2022). *The burden of diabetes-related foot disease: Estimating the existing burden and the impact of implementing guideline-based care on the future burden* (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology).